

XXVI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

PRPGP

Pró-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa

COMPORTAMENTO DOS VENTOS MESOSFÉRICOS EM 7°S E 23°S DURANTE EVENTOS DE AQUECIMENTO ABRUPTO DA ESTRATOSFERA POLAR: COMPARAÇÃO COM MODELO

Edson de Oliveira Silva¹
Lourivaldo Mota Lima²

RESUMO

Algumas características observadas nos ventos da região mesosférica no hemisfério sul necessitam de serem melhor compreendidos. Estudos mostraram que comportamentos incomuns observados na dinâmica local da mesosfera superior, que ocorrem durante os eventos de aquecimento abrupto da estratosfera (Sudden Stratospheric Warming - SSW) polar sugerem o acoplamento entre a dinâmica da região estratosférica em latitudes média e alta do hemisfério e verão e a mesosfera. O foco do presente trabalho foi investigar o comportamento dos ventos obtido a partir de medidas por radar de meteoros em São João do Cariri (7,4°S, 36.5°O) e Cachoeira Paulista (22,7°S, 45,0°O), durante eventos de aquecimento abrupto da estratosfera no Ártico. O comportamento dos ventos da região da mesosfera superior em ambos os locais, caracteriza-se por apresentar uma taxa de mudança para o oeste em meados de janeiro, entretanto a taxa de mudança é aumentada durante eventos de aquecimento abrupto da estratosfera intensos no hemisfério de inverno, cujos efeitos são mais evidentes nos ventos de São João do Cariri. Os resultados indicaram uma possível relação entre os ventos na componente zonal obtidos por radar de meteoros, em baixas latitudes do hemisfério sul, e as médias zonal do vento e da temperatura em 10 hPa na região polar do hemisfério norte. A estrutura vertical em latitude do vento zonal para o mês de janeiro obtidos a partir de simulações, apresenta uma configuração em que as ondas planetárias e de gravidade, que se propagam para oeste no hemisfério norte, alcancem a mesosfera do hemisfério sul. A deposição de momentum devido à quebra dessas ondas, fornece a força para perturbar os ventos da mesosfera, a qual é potencializada durante eventos de aquecimentos intensos.

Palavras-chave: Dinâmica da mesosfera, Ventos mesosféricos, Radar de meteoros.

¹Aluno de Licenciatura em Física, Departamento de Física, UEPB, Campina Grande, PB, e.edsonoli@gmail.com.

²Dr, Professor, Departamento de Física, UEPB, Campina Grande, PB, lmlima@uepb.edu.br.

METEOR WIND BEHAVIOR AT 7.4°S AND 23°S DURING ARCTIC SUDDEN STRATOSPHERIC WARMING: COMPARISON WITH MODEL

ABSTRACT

There are some features observed in the winds of the mesosphere and lower thermosphere (MLT) region on southern hemisphere that require clarification. Earlier studies have shown that unusual events observed in the local dynamics of the upper mesosphere during the major Sudden Stratospheric Warming (SSW) events suggest a coupling between them through the combination of several factors. In this study, we have investigated the meteor winds behavior at São João do Cariri (7.4°S, 36.5°W) and Cachoeira Paulista (22.7°S, 45.0°W), Brazil, during Arctic SSW events. The behavior of MLT winds over both sites is characterized by a westward change rate in mid-January, but this change rate is increased during a SSW major in the winter hemisphere, mainly at São João do Cariri. These results point out a possible relationship between meteor zonal wind at low latitudes and zonal wind and temperature at 10 hPa in the northern polar region. The vertical latitudinal structure of the zonal wind for January obtained from simulations presents a configuration in which the planetary and gravity waves, which propagate westward in the northern hemisphere, reach the southern hemisphere mesosphere. Momentum deposition due to break of these waves provides the force to disrupt the mesospheric winds, which is potentiated during intense warming events.

Keywords: Mesospheric dynamics, Mesospheric winds, Meteor radar.

INTRODUÇÃO

Durante a estação de inverno do hemisfério norte, a configuração da circulação da estratosfera pode ser rompida e, nesse caso, é acompanhada por um aquecimento abrupto da estratosfera conhecido na literatura por SSW (Sudden Stratospheric Warming). Este aquecimento é desencadeado pela perturbação do vórtice polar estratosférico originada por um forçamento dinâmico devido à propagação ascendente de ondas planetárias desde a troposfera, e a interação não linear destas ondas com o fluxo zonal médio na estratosfera superior. O mecanismo básico proposto por Matsumo (1971) explica a ocorrência desse fenômeno a partir de um modelo simples de interação de ondas com o escoamento zonal médio devido à dissipação de ondas planetárias, em outras palavras, a partir do crescimento das ondas planetárias transientes que se propagam verticalmente a partir da baixa atmosfera e a sua interação não linear com o fluxo zonal médio.

Quando a intensidade do vórtice polar, cujo vetor vento aponta para leste, sofre uma diminuição abrupta durante o inverno em um período de poucos dias, ele tem sua simetria distorcida (aquecimento de baixa intensidade ou “minor warming”) ou mesmo inverte o seu sentido apresentando a quebra do vórtice (aquecimento de alta intensidade ou “major warming”), nessas circunstâncias a temperatura estratosférica pode aumentar subitamente em várias dezenas de graus (Limpasuvan et al., 2004).

Durante eventos de aquecimento abrupto da estratosfera nas latitudes altas do hemisfério norte, verifica-se um aumento da atividade de ondas planetárias transientes que se propagam verticalmente a partir da baixa atmosfera em médias latitudes do hemisfério norte e sua interação com o escoamento zonal médio. Observa-se também que essas ondas se propagam na direção do equador e podem produzir forçamentos significativos capazes de influenciar a dinâmica da região equatorial e em baixas latitudes do hemisfério sul (Pancheva et al., 2008; Chandran and Collins, 2015), como foi sugerido por Lima et al. (2012). Laskar et al. (2014) demonstraram que o acoplamento vertical na atmosfera depende da intensidade dos eventos de SSW, da atividade solar, e da interação entre marés e ondas planetárias.

Resultados de estudos usando modelos (Pogoreltsev, 1999) enfatizam o papel das ondas atmosféricas como fonte de variações na dinâmica da estratosfera e mesosfera. Durante a última década, foram publicados vários estudos com base em observações, realizadas a partir de instrumentos no solo e a bordo de satélites, focando o papel das ondas de escala planetária na região da alta mesosfera e baixa termosfera, referida como upper mesosphere and lower thermosphere - MLT region.

Ventos médios obtidos a partir de simulações com o modelo de circulação geral da média e alta atmosfera (Middle and Upper Atmosphere Model of atmospheric general circulation - MUAM), foram utilizadas para comparar com os ventos da região próxima a mesopausa obtidos por medidas de radar de meteoros em latitudes baixas do hemisfério sul, durante eventos de aquecimento abrupto da estratosfera polar do hemisfério de inverno.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas como base as medidas de vento, as quais foram estimadas a partir das observações dos radares de meteoros instalados em São João do Cariri - PB (7,4°S;36,5°O), em Cachoeira Paulista - SP (22,7°S; 45,0°O), no período dos verões (meses de dezembro, janeiro e fevereiro), de 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008.

Cada radar meteórico opera na frequência de 35.24 MHz, sendo constituído de uma antena transmissora do tipo Yagi de três elementos, com cinco antenas receptoras dispostas no solo formando uma cruz assimétrica. As distâncias entre os dois pares de antenas das extremidades e a antena central medem $2,0\lambda$ e $2,5\lambda$ (λ é o comprimento de onda em que o radar opera), respectivamente. Este arranjo interferométrico possibilita a cobertura de todo o céu acima do horizonte (all-sky system), permitindo também determinar a localização angular da trilha de meteoro detectada a partir das informações das fases em cada uma das antenas receptoras. O fato das partículas ionizadas na trilha meteórica serem transportadas pelo movimento do vento atmosférico neutro, dá origem um descolamento Doppler da frequência no eco recebido. Um deslocamento Doppler da frequência de um eco meteórico a partir de uma trilha de baixa densidade eletrônica corresponde a uma velocidade radial do vento atmosférico neutro. A informação do vetor velocidade radial fornecido por múltiplos ecos, por sua vez, possibilita a estimativa das componentes do vento nas altitudes de detecção.

Para examinar a evolução dos eventos de SSW, foram utilizados os dados meteorológicos de reanálise Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) produzidos pelo Escritório de Modelagem e Assimilação Global da National Aeronautics and Space Administration (NASA). Neste estudo, os dados MERRA foram usados para obter as temperaturas estratosféricas em torno de 60° N e o vento zonal médio em 60° N no nível de pressão 10 hPa (~ 32 km).

Para melhor entender o comportamento dos ventos observados a partir das medidas por radar de meteoros, resultados de simulações obtidas com o modelo de circulação geral da média e

alta atmosfera MUAM (Middle and Upper Atmosphere Model), foram usados. O modelo é de código aberto tendo como base o Cologne Model of the Middle Atmosphere – Leipzig Institute for Meteorology (COMMA-LIM) do Institute for Meteorology da University of Leipzig, Leipzig, na Alemanha, o qual se encontra à disposição do grupo de Física da Atmosfera da UEPB, em Campina Grande-PB. O modelo usa o sistema padrão de equações primitivas em coordenadas esféricas. Nesse modelo mecanicista tridimensional, a circulação troposférica é gerada de forma autoconsistente pela inclusão das médias zonal mensais da altura geopotencial e temperatura, abrangendo a troposfera e baixa termosfera até 10 hPa, como também as médias mensais da amplitude da fase dos três primeiros harmônicos em 1000 hPa como limite inferior tomadas dos dados de reanálise. Para analisar as variações sazonais e interanuais da média atmosfera, dados de reanálise do ECMWF serão assimilados na região da troposfera e baixa estratosfera do modelo. O modelo considera os processos de aquecimento e esfriamento radiativo da atmosfera devido às espécies gasosas de O, O₂, O₃, H₂O, CO₂, e NO. O modelo usa parametrizações de aquecimento atmosférico na faixa espectral do ultravioleta e visível em comprimentos de onda de 125 a 700 nm, e esfriamento devido às bandas de 8; 9,6; 14 e 15 μm no infravermelho. Na baixa termosfera, adicionais fontes de calor devidas a processos dinâmicos são considerados, incluindo o arraste iônico, viscosidade molecular e condução de calor, além da difusão turbulenta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A conexão vertical da dinâmica da atmosfera durante eventos de SSW tem sido bastante estudada em médias e altas latitudes do hemisfério norte, onde ocorrem os eventos. No presente trabalho foram usados dados de ventos da região MLT em latitudes tropicais do hemisfério sul, obtidos entre dezembro e março nos anos de 2004-2005, 2005-2006 e 2007-2008.

Na Figura 1 estão representados os ventos para as altitudes de 84 km (linha vermelha tracejada), 90 km (linha preta contínua) e 96 km (linha azul pontilhada) para as componentes zonal (superior) e meridional (inferior) obtidos em São João do Cariri (a) e Cachoeira Paulista (b). No painel (c) estão representados o as médias zonal em 10 hPa do vento zonal em 60°N (linha magenta contínua) e da temperatura entre 60° e 90°N (linha preta pontilhada), enquanto no painel (d) estão representadas as amplitudes das ondas de números de onda zonal 1 (Z1 - linha preta pontilhada) e 2 (Z2 - linha magenta contínua) na altura de geopotencial em 60°N.

Figura 1- Ventos em 84 km (linha vermelha tracejada), 90 km (linha preta contínua) e 96 km (linha azul pontilhada) observados entre dezembro de 2004 e março de 2005, para as componentes zonal (superior) e meridional (inferior) obtidos em São João do Cariri (a) e Cachoeira Paulista (b), médias zonal em 10 hPa do vento zonal em 60°N (linha magenta contínua) e da temperatura entre 60° e 90°N (linha preta pontilhada) (c), amplitudes das ondas 1 (linha preta pontilhada) e 2 (linha magenta contínua) na altura de geopotencial em 60°N.

A estratosfera em altas latitudes do hemisfério de inverno (norte) foi fria entre dezembro e janeiro, em que a temperatura no nível de pressão de 10 hPa em 60°N variou de 201 K (-72°C), no final de dezembro, para 214 K (-59°C) no dia 10 de janeiro, como pode ser visto no painel (c) da Figura 1, justamente quando a onda Z1 teve a sua amplitude aumentada (painel d). A onda Z1 apresenta nova amplificação entre o final de janeiro até o início de março, quando a temperatura polar estratosférica sofre um aumento e o vento zonal em 10 hPa e 60°N (para leste) enfraquece, chegando a reverter para oeste em meados de março.

O vento zonal da região MLT em São João do Cariri e Cachoeira Paulista sofrem uma brusca perturbação entre os dias 17 de janeiro e 4 de fevereiro (dia 35), período que coincide com o enfraquecimento e a retomada da onda Z1. Ao longo dos 4 meses analisados, os ventos na componente meridional são caracterizados por oscilações.

Durante o período compreendido entre 24 de dezembro de 2005 e 23 janeiro de 2006, conforme pode ser observado na Figura 2, a temperatura da estratosfera polar em 10hPa entre

60°N e 90°N subiu 31 graus (de 206 K, -67°C, para 237 K, -36°C), em que o vento zonal em 10 hPa e 60°N reverteu para oeste em torno do dia 22 e 25 de janeiro de 2006. A onda Z1 em 10hPa e 60°N atuou com amplitudes elevadas entre dezembro de 2005 e meados de janeiro de 2006.

Figura 2- O mesmo que na Figura 1, porém para as observações entre dezembro de 2005 e março de 2006.

Os ventos da região MLT sobre as duas localidades apresentam variabilidade ao longo dos 4 meses, entretanto, em torno do período de reversão da circulação zonal na estratosfera polar do hemisfério norte, verifica-se uma ampliação nas variações dos ventos MLT, principalmente na componente zonal em São João do Cariri e na componente meridional em Cachoeira Paulista. Durante o aquecimento estratosférico abrupto intenso (SSW Major) em janeiro de 2006, a circulação zonal média da estratosfera em 10 hPa e 60°N, e a componente zonal dos ventos na região MLT de Cachoeira Paulista, sofreram uma mudança de $-3 \text{ ms}^{-1}/\text{dia}$, enquanto em São João do Cariri a taxa de mudança foi de $-7 \text{ ms}^{-1}/\text{dia}$. Assim como no caso anterior, os ventos na componente meridional oscilam ao longo do período.

Na Figura 3 estão representados os dados obtidos entre dezembro de 2007 e março de 2008, em que verifica-se que entre dezembro e meados de janeiro de 2008 a estratosfera em 10 hPa registrou uma temperatura média de 200 K (-73°C) entre 60°N e 90°N, porém, entre os dias

19 e 24 de janeiro a temperatura teve um aumento de 30 graus (de 205 a 235 K), quando a circulação zonal estratosférica sofreu uma desaceleração. Após 3 sucessivos aquecimentos o vento zonal em 10 hPa e 60°N reverteu para oeste em 21 de fevereiro. Conforme pode ser visto no painel (d), a onda Z1 teve amplitude elevada entre o início de janeiro e o dia 21 de fevereiro.

Figura 3- O mesmo que na Figura 1, porém para as observações entre dezembro de 2007 e março de 2008.

A evolução dos ventos da região MLT em São João do Cariri e Cachoeira Paulista foi caracterizada por oscilações ao longo de todo o período, para ambas as componentes, contudo, logo após o evento do aquecimento intenso (SSW Major), ocorrido em 24 de fevereiro, os ventos sofreram variações maiores. A circulação zonal média da estratosfera em 10 hPa e 60°N registrou uma taxa de mudança de $-5 \text{ ms}^{-1}/\text{dia}$, em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri, as mudanças no vento zonal da região MLT ocorreram com um certo atraso (no início de março) sendo de $-6 \text{ ms}^{-1}/\text{dia}$ e de $-7 \text{ ms}^{-1}/\text{dia}$, para as duas localidades, respectivamente.

Para verificar um possível efeito do aquecimento abrupto da estratosfera polar (SSW) na dinâmica da região MLT em baixas latitudes do hemisfério sul, o modelo de circulação geral MUAM, foi usado para simular os ventos médios, sob duas diferentes condições. Primeiro o modelo foi usado para simular os ventos de médios para o mês de janeiro de 2005, quando

não ocorreu SSW intenso e num segundo experimento o modelo foi usado para simular a situação de SSW intenso, ocorrida em 2006. A estrutura vertical e latitudinal dos ventos médios, juntamente com a diferença entre os ventos de 2006 e 2005, estão representados na Figura 4.

Figura 4- Seções transversais em latitude e altura da média zonal do vento zonal para as condições de janeiro de 2005 (esquerda), 2006 (centro) e a diferença entre os ventos de 2006 e 2005 (direita). Os ventos foram simulados com o modelo MUAM.

A estrutura vertical e latitudinal dos ventos médios modelados para janeiro de 2006 muito se assemelha à aquela referente a janeiro de 2005. Contudo, verifica-se que o jato do vento zonal para oeste da mesosfera de verão (hemisfério sul) é ligeiramente distorcido, sugerindo assim maior instabilidade. Embora o modelo MUAM não contenha rotinas que simulem eventos de SSW, é possível perceber que a diferença entre um ano com ocorrência de SSW intenso (2006) e um ano sem SSW no mês de janeiro (2005), claramente mostra um saldo negativo nos ventos na região dos jatos na estratosfera em altas latitudes o hemisfério norte.

Os ventos simulados na componente zonal para para o mês de janeiro, nas latitudes de São João do Cariri (7° S) e Cachoeira Paulista (22° S) podem ser vistos nas Figuras 5 e 6, respectivamente, juntamente com a estrutura dos ventos observados, para o intervalo de altura entre 80 e 100 km.

Para a latitude de 7° S, Figura 5, verifica-se que os ventos simulados para janeiro de 2006, quando ocorreu um SSW intenso, são mais perturbados do que os ventos de janeiro de 2005. Os ventos na componente zonal em São João do Cariri observados em ambos os casos exibem variabilidade dia a dia, porém apresentam comportamentos bastante diferentes daqueles simulados. Também verifica-se que o comportamento da estrutura vertical dos ventos observados apresenta variabilidade interanual acentuada ao longo do mês.

Figura 5- Seções transversais em altura do vento zonal diário para janeiro de 2005 (esquerda) e 2006 (direita), obtidos com o modelo MUAM (superior) para a latitude de 7°S e os ventos observados em São João do Cariri (inferior).

Assim como para a latitude de 7°S, os ventos da componente zonal simulados para a latitude de 22°S exibem diferenças na variação dia a dia entre 2006 e 2005, contudo, essas diferenças são menos acentuadas do que as simuladas para 7°S. Os ventos observados na componente zonal em Cachoeira Paulista exibem variabilidade dia a dia e interanual, como também apresentam comportamentos distintos daqueles obtidos com as simulações.

Figura 5- Seções transversais em altura do vento zonal diário para janeiro de 2005 (esquerda) e 2006 (direita), obtidos com o modelo MUAM (superior) para a latitude de 22°S e os ventos observados em Cachoeira Paulista (inferior).

Apesar das simulações não reproduzirem as características dos ventos observados em ambas as localidades, é possível perceber que a dinâmica da região MLT do hemisfério sul, é afetada durante evento de SSW intenso, em que os efeitos produzidos são mais evidentes nos ventos em 7°S do que em 23°S. Esse fato corrobora com os dados observados, em que verifica-se que os ventos em São João do Cariri apresentam perturbações maiores do que os ventos em Cachoeira Paulista.

Analisando a estrutura vertical em latitude do vento zonal dos meses de janeiro obtidos com o modelo MUAM, observa-se que o regime de vento zonal para leste da região entre 20 e 100 km no hemisfério de inverno (norte), invade o hemisfério de verão (até cerca de 15°S). Essa configuração permite que as ondas planetárias, como também ondas de gravidade, que se propagam para oeste no hemisfério norte, e na região em torno do equador, invadam o hemisfério de verão na mesosfera. A deposição de momentum devido à quebra dessas ondas, que se propagam para oeste, fornece a força para perturbar os ventos da região MLT, a qual é potencializada durante eventos de SSW intensos, quando a atividade de ondas planetárias é maior no hemisfério de inverno (norte).

CONCLUSÃO

Os ventos da região da alta mesosfera e baixa termosfera estimados a partir das observações dos radares de meteoros instalados em São João do Cariri e em Cachoeira Paulista, no período dos verões (meses de dezembro, janeiro e fevereiro), de 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008, exibiram um comportamento caracterizado por apresentar uma taxa de mudança para o oeste em meados de janeiro, entretanto a taxa de mudança é aumentada durante eventos de aquecimento abrupto da estratosfera intensos no hemisfério de inverno, cujos efeitos são mais evidentes nos ventos de São João do Cariri.

Os resultados indicaram uma possível relação entre os ventos na componente zonal obtidos por radar de meteoros, em baixas latitudes do hemisfério sul, e as médias zonal do vento e da temperatura em 10 hPa na região polar do hemisfério norte.

A estrutura vertical em latitude do vento zonal para o mês de janeiro obtidos a partir de simulações com o modelo MUAM, apresenta uma configuração em que as ondas planetárias e de gravidade, que se propagam para oeste no hemisfério norte, alcancem a mesosfera do hemisfério sul. A deposição de momentum devido à quebra dessas ondas, fornece a força para

perturbar os ventos da mesosfera, a qual é potencializada durante eventos de aquecimentos intensos.

REFERÊNCIAS

Andrews, D. G.; Holton, J. R.; Leovy, C. B. **Middle atmosphere dynamics**. Orlando: Academic press, 1987, 489p.

Chandran, A. and Collins, R. L.: Stratospheric sudden warming effects on winds and temperature in the middle atmosphere at middle and low latitudes: a study using WACCM, **Ann. Geophys.**, 32, 529 859–874, doi:10.5194/angeo-32-859-2014, 2014.

Laskar, F. I.; Pallamraju, D.; Veenadhari, B. Vertical coupling of atmospheres: dependence on strength of sudden stratospheric warming and solar activity. **Earth, Planets and Space**, v. 66, doi:10.1186/1880-5981-66-94, 2014.

Lima, L. M.; Alves, E. O.; Batista, P. P.; Clemesha, B. R.; Medeiros, A. F.; Buriti, R.A. Sudden stratospheric warming effects on the mesospheric tides and 2-day wave dynamics at 7 S. **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics**, v. 78-79, p. 99-107, 2012.

Limpasuvan, V., Thompson, D. W. J., Hartmann, D. L. The life cycle of the northern hemisphere sudden stratospheric warming. **Journal of Climate** 17, 2584-2596. 2004.

Matsuno, T. A dynamical model of the stratospheric sudden warming. **Journal of Atmospheric Sciences** 28, 1479-1494. 1971.

Pancheva, D., Mukhtarov, P., Mitchell, N. J., Andonov, B., Merzlyakov, E., Singer, W., Murayama, Y., Kawamura, S., Xiong, J., Wan, W., Hocking, W., Fritts, D., Riggini, D., Meek, C., and Manson, A.: Latitudinal wave coupling of the stratosphere and mesosphere during the major stratospheric warming in 2003/2004, **Ann. Geophys.**, 26, 467-483, <https://doi.org/10.5194/angeo-26-467-2008>, 2008.

Pogoreltsev, A. Simulation of planetary waves and their influence on the zonally averaged circulation in the middle atmosphere. **Earth, Planets and Space**, v. 51, n. 7–8, p. 773–784, 1999.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil, no âmbito do programa PIBIC/CNPq-UEPB.

APRECIÇÃO DO ORIENTADOR

O discente demonstrou interesse e foco ao longo do desenvolvimento da pesquisa, cumprindo com os objetivos e as metas delineadas. Participou dos seminários do grupo e das discussões realizadas. Como aspecto positivo, o discente se destaca pela assiduidade e perseverança, contudo ainda necessita adquirir maior aptidão para realizar trabalho de pesquisa.